

СТАНОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В ТУРКЕСТАНЕ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7799164>

Парвина Исмоилова

преподаватель кафедры

истории Узбекистана,

Ферганский государственный университет

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования финансовых институтов метрополии, в частности банковского дела в Туркестане, что позволяет глубже раскрыть многогранную особенность установления экономических связей между царской Россией и Туркестаном. Также в работе указаны этапы развития банковской деятельности и причины развития банковского дела в регионе.

Ключевые слова: Туркестан, метрополия, банковское дело, текстильная промышленность, Госбанк, центральный коммерческий банк, аграрная политика, Ферганская долина, хлопководства.

В конце XIX века одной из характерных черт экономического развития в Туркестане являлось внедрение российского банковского и промышленного капитала в эту местность. Основной причиной такого резкого ввода инвестиции являлось культивирование хлопчатника. Как известно текстильная промышленность являлось основной отраслью экономического развития во всем развитом мире. Следовательно, после российского завоевания Средней Азии, царская администрация поставила перед собой задачу-сформировать аграрную, стабильную политику в среднеазиатских владениях.

Стоит отметить, что внедрение российского банковского капитала дало ощутимый толчок развитию хлопководства и связанных с ним отраслей промышленности, торговли, строительство железной дороги, электростанции, а также в изменении социального строя в регионе. Действительно, по данным В.И. Масальского, который исследовал аграрное положение Туркестана, упоминается тот факт, что без банковского финансирования хлопководство невозможно было бы развивать в таких масштабах¹. В результате развития финансовых институтов в крае, повлекло царскую администрацию к экономическому освоению Туркестана.

Начало деятельности банков в Туркестанском крае условно можно разделить на два этапа:

- первый этап – с 70-х годов 19 в. по 1909 г.;
- второй этап – 1909-1914 гг.;

¹ Масальский В.И. Хлопковое дело в Средней Азии и его будущее. СПб., 1898. С 75-98.

В период первого этапа было создано Ташкентское отделение Государственного банка, который считался вплоть до 90-х годов 19 века единственным банком в Туркестанском крае². Государственный банк являлась в силу своего устава строго коммерческим банком, работавшим преимущественно на основе вексельного оборота, мог удовлетворять запросы туркестанского денежного рынка лишь до тех пор, пока на этом рынке предъявлялись требования на коммерческий кредит, преимущественно со стороны российского торгового капитала³. В последующие годы появляются, по сути, его 2 дочерних банка – Русско-Китайский и Учетно-Ссудный Персидский банки⁴. Банки в основном были рассчитаны для кредитования текстильной промышленности.

Помимо государственных банков появляются частные коммерческие банки. Первым в Среднюю Азию проникает Волжско-камский банк, который в 1898 г. открывает отделение в Ташкенте⁵. Этот банк занял довольно прочные позиции кредитования хлопковой и мануфактурной торговли, который сосредотачивал свои операции преимущественно в Коканде.

С 1909 по 1914 год открываются новые отделения центральных коммерческих банков. Большое количество банков было сосредоточено в Ферганской области, так как этот регион являлось центром хлопководства. Данный этап был характерен тем, что начинается соперничество московских и петербургских коммерческих банков за главенство своих позиций в Средней Азии. Тем не менее в Средней Азии функционировали и московские и петербургские банки: в 1900-ые годы в регионе было открыто 42 новых отделения центрально-коммерческие банки, из которых 32 были учреждениями пяти петербургских банков, а 10 других четырех московских⁶. Основная деятельность этих банков была связана с хлопковыми операциями. Как известно, Туркестанский край являлся основной сырьевой базой для Российской империи, а это означало что внедрение российского капитала в регион был необходим: строительство железной дороги для подставки сырья, индустриализация местности, так как было выгодней отправлять готовый товар.

Интересен и тот факт, банковское дело в Туркестане повлияло в формировании буржуазии среди местного населения. Появляются первые предприниматели, капиталисты, а также формируется средний класс.

Как было указано выше, что наибольшее количество банков находилось в Ферганской долине. Ферганская область была центром хлопководства, а Коканд - главным центром операций с хлопком и хлопковым маслом. Напротив, наименьшее количество банков было в Хивинском ханстве. Основываясь на отчете Л. Костенко о

² Алимджанов Б. А. История банковского дела Центральной Азии. Т.: «Замон Полиграф», 2022. С.3.

³ Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). Л.: Изд-во Коммунист. акад., 1930. С. 74.

⁴ Юшков К.М. Деятельность банковских кредитных учреждений Российской империи в Средней Азии с 90-х гг. XIX в.-по 1914 г. //Проблемы истории, филологии, культуры. – 2005. – №. 15. – С. 123.

⁵ Алимджанов Б. А. История банковского дела Центральной Азии. Т.: «Замон Полиграф», 2022. С.3.

⁶ Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало 90-х гг. XIX в. – 1917 г.) Душанбе: Дониш, 1990. С.30.

его поездке в Хиву, я делаю вывод, что хлопководство не пользовалось спросом в ханстве. Костенко упоминает, что «хлопок здесь... растет... гораздо ниже, чем в Бухаре и даже в Ташкенте; колоски его мельче, а волокна короче». Наиболее выгодным вложением средств в Туркестане было хлопководство⁷. Таким образом можно умозаключить, что наиболее выгодные инвестиции в Туркестане были сделаны в хлопковую промышленность, которая и подтолкнула развитию банковского дела в регионе, что стало основным фактором установления экономической связи метрополии с регионом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алимджанов Б. А. История банковского дела Центральной Азии. Т.: «Замон Полиграф», 2022. 160 с.
2. Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). Л.: Изд-во Коммунист. акад., 1930. 156 с.
3. Масальский В.И. Хлопковое дело в Средней Азии и его будущее. СПб., 1898. 166 с.
4. Костенко Л. От Хивы до Казалинска. Путевые очерки // Военный сборник. 1873. Т. 94, № 11. 152 с.
5. Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало 90-х гг. XIX в. – 1917 г.) Душанбе: Дониш, 1990. 319 с.
6. Юшков К.М. Деятельность банковских кредитных учреждений Российской империи в Средней Азии с 90-х гг. XIX в.-по 1914 г. // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2005. – №. 15. – С. 123.

⁷ Костенко Л. От Хивы до Казалинска. Путевые очерки // Военный сборник. 1873. Т. 94, № 11. С. 152.